

KAMOLIDDIN HUSAYN VOIZ KOSHIFIYNING ASARLARIDA USTOZ-SHOGIRD MUNOSABATLARINI AKS ETISHI.**Kutlimuratova Nargiza Rustamovna***(UrDU katta o`qituvchi)*

Har bir insonning komil shaxs bo`lib voyaga yetishida, yetuk kasb egasi bo`lib jamiyatda o`z o`rnini topishida ustoz-muallimlarning o`rni juda kattadir. Qadim Sharq xalqlarida ustoz, murabbiy, mudarris, muallim, tarbiyachi nomlari bilan yuritiluvchi zotlarning izzati va hurmati hamisha yuqori bo`lgangi xaqida juda ko`p ma`lumotlar mavjud. Ajdodlari tomonidan yaratilib bizgacha yetib kelgan madaniy boyliklar xazinasida ustoz-shogird an`analari markaziy o`rinni egallagan.

Ota-bobolarimiz ustoz va shogirdlar uchun o`ziga xos odob-axloq, maxsus qonun-qoidalar, urf-odatlar, duolar, milliy an`analarni ishlab chiqqan bo`lib, bu qoidalarga qat`iy rioya qilingan. Ustozning ham, shogirdning ham oldiga qo`yilgan o`ziga yarasha vazifalari va burchlari mavjud bo`lib, bular xaqida mutafakkirlarimiz o`z fikrlarini bildirganlar. Shulardan bir islom dinining yirik nazariyotchilaridan biri bo`lgan falsafa, axloq, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, siyosat, tarix, astronomiya, notiqlik san`ati, tibbiyot kabi sohalarga oid 200 dan ortiq asarlar yozgan Husayn Voiz Koshifiydir.

Ustoz va shogird munosabatining axloqiy me`yorlari mutafakkirning "Futuvvatnomai Sultoniy yoxud javonmardlik tariqati" asarida keng yoritilgan. U muallimlarning shogirdlariga beradigan har bir o`gitini qadrlaydi. Hech bir ish ustozsiz amalga oshmasligini, agar kimki ustozsiz bir ishni qilsa bu ishni asosi mustahkam bo`lmasligini aytadi.

Husayn Voiz Koshifiy ustozlik shartlarini quyidagicha bayon qiladi: "Bilgilkim hech bir ish ustozsiz amalga oshmaydi va kimki ustozsiz bir ishni qilur ersa, ul ishning asosi mustahkam bo`lmaydi. Kimki, ustozsiz ish boshlagan bo`lsa, ishi va amali samara qozonmaydi, ustozning etagini tutib shod bo`l, bir muddat ustozga xizmat qilginda, so`ngra o`zing ustoz bo`l. ...Agar ustoz tarbiyasini olgan komil

inson kim deb so‘rasalar, u pok mazhabli o‘z aybini ko‘radigan, dono va tamizli kishidir deb aytgil. Unda hasad, gina va baxillikdan asar bo‘lmaydi” .

Kimnikim ustodi yo‘q, ham ishin bunyodi yo‘q,

Ma'ni yo'lida g'aribdir, kimnikim ustodi yo‘q. ¹

Xar bir inson ishi asosli bo‘lishini istasa, eng avval komil inson etagini tutib, unga qo‘l bersin deb ta'kidlaydi. U pok mazxabli, o‘z aybini ko‘ra oladigan, shogird tayyorlashda malaka hosil qilgan dono, tamizli, hasad, baxillik qilmaydigan insonni komil inson sifatida ko‘radi.

“Maraka joylarida” (dars–ma’ruza o‘qiladigan joy) shogirdlar muallimning har bir so‘zini e’tibor bilan tinglashini va unga amal qilishini ta’kidlaydi. Jumladan, alloma shunday yozadi: “Agar shogirdlikning binosi nimaning ustiga quriladi, deb so‘rasalar, irodat ustiga, deb javob bergin. Agar irodat nima deb so‘rasalar, samo va toatdir, deb aytgin. Agar samo (eshitish) va toat nimadir deb so‘ra–salar nimani ustoz aytsa, uni jon qulog‘i bilan eshitish, chin ko‘ngli bilan qabul qilish va vujud a’zolari orqali amalga ado etishdir deb ayt”². Husayn Koshifiy asarida shogirdlikning 8 ta odobini ko‘rsatib o‘tadi:

- birinchi bo‘lib salom berish;
- ustozning oldida kam gapirish;
- boshni oldinga egib turish;
- ko‘zni har tomonga yugurtirmaslik;
- gap so‘ramoqchi bo‘lsa, avval ustozdan ijozat so‘rash;
- ustoz javobiga e’tiroz bildirmaslik;
- ustoz oldida boshqalarni g‘iybat qilmaslik;
- o‘tirib turishda hurmat saqlash.

Husayn Koshifiy bola tarbiyasida maktab va muallimniig alohida roli borligi haqida gapirib, muallimlar dono, bilimli, shirinsuxan, adolatli bo‘lishi zarur, deb hisoblaydi. Alloma murabbiylar to‘g‘risida yana bir asari “Axloqi Muhsiniy” da

¹ Xusayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniyy. Axloqi muhsiniy.- 41 b

² Xusayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniyy. Axloqi muhsiniy.- 88 b

shunday yozadi: “ Murabbiy (bolaga) nasihat va ta’lim berishda lutf va odob qoidalariga rioya qilishi darkor. Jamoatchilik joylarida unga pand berish yaramaydi, balki xilvat joyda bolaga gapirish zarur. Agar (murabbiy) nasihat berishning fursati kelganini bilsa, unga muloyimlik bilan murojaat qilishi lozim, chunki bizning zamonamizda muloyim va xushfe’l bo‘lish maqsadga muvofiqdir”³.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Husayn Voiz Koshifiyning ustoz, shogird va ularning odob-axloqiga oid qarashlari hozirgi davrda yoshlarni ustozni hurmat qilishga, ularning haqini ado etishga o‘rgatishda katta tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Husayn Voiz Koshifiy. “Futuvvatnomai sultoniyy”. “Axloqi muhsiniy”. T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashri, 2011 y. - 374 b
2. Hashimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi / Darslik. – Toshkent: “Istiglol” nashriyoti, 2005 y.- 304 b
3. Hoshimov K., S.Ochil. O'zbek pedagogikasi antologiyasi. - T.: O'qituvchi, 1995 y - 464 b
- 4.Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., Hasanov R. Pedagogika tarixi. – T.: O'qituvchi, 1996.
5. Mahmudov. R.J.Husayn Voiz Koshifiy/ Ma’naviyat yulduzlari. T. 2001y. 241-245

³ Xusayn Voiz Koshifiy. Futuvvatnomai sultoniyy. Axloqi muhsiniy.- 185 b